

**A ASSISTÊNCIA NO ÂMBITO DA SAÚDE À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA: CUIDADO DE ENFERMAGEM A GESTANTE
VIOLENTADA**

 DOI: 10.5281/zenodo.7615884

Aysa Marina Vieira da Silva

Enfermeira, formada pelo Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEÃO), se especializando em UTI Neonatal e pediátrica pela Universidade Integrada (UNINTEGRAS). E-mail: aysamarina01@gmail.com

Ary Wittor Freire Miranda Angelim Agra

Enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família, Unidade de Saúde do Arapuá, formado pelo Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEÃO), especialista em UTI e Atenção Primária com Ênfase na Estratégia Saúde da Família. E-mail: agraary16@outlook.com

Cristhiano Charles de Castro Bezerra Filho

Acadêmico de medicina pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). E-mail: cristhianodecastro@outlook.com

Dallila Freire da Costa Agra

Médica na Estratégia de Saúde da Família, Unidade Doutor João Moreira, formada pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), pós graduanda em Nutrologia pela IPEMED. E-mail: dallilaagra27@gmail.com

Yalle Ferreira Angelim

Médica na Estratégia de Saúde da Família, posto de Saúde Catarina De Sa Barreto Dum, formada pela Faculdade de Medicina Estácio (FMJ). E-mail: yalleang@hotmail.com

Halana Cecília Vieira Pereira

Enfermeira, docente do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEÃO), e Faculdade de Medicina Estácio FMJ, mestre em Ciências da Educação.

E-mail: halanacecilia6@gmail.com

Marlene Menezes de Souza Teixeira

Enfermeira e pedagoga, docente do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEÃO), membro avaliadora da Revista Interfaces: Saúde humana e tecnologia da UNILEÃO, membro efetivo da Universidade Regional do Cariri, doutorado em Educação em Ciências: química da vida e saúde pela Universidade Federal do Rio

Grande do Sul. E-mail: marlamteixeira97@yahoo.com

Gleice de Sá Agra

Docente do curso de graduação em Enfermagem da Faculdade Soberana, formada pela Fundação de Ensino Superior de Olinda (FUNESO), especialista em Auditoria em Sistemas de Saúde, especialista em Neonatologia e Pediatria.

E-mail: gleice.agra@yahoo.com.br

RESUMO

INTRODUÇÃO: A violência doméstica intersecciona qualquer ato que prejudique o bem-estar da vítima, seja no contexto público ou privado, imputando danos físico, sexual e/ou psicológico à vítima, a qual, majoritariamente, vitimiza o corpo social feminino, sobretudo por expressar raízes culturais e históricas do Brasil. Assim, esses casos tornam-se ainda mais preocupantes quando a vítima está em período gestacional, uma vez que, por causas das alterações “fisiobiológicas”, a mulher torna-se mais vulnerável, além de que as consequências dessas agressões afetam o binômio mãe-filho, podendo, até, induzir a morte de ambos. Nessa perspectiva, o enfermeiro, por trabalhar na Estratégia de Saúde da Família, a qual permite maior integração individual com os pacientes, deve estar implicado a acolher essas vítimas, especialmente nesse período, promovendo, assim, um ambiente receptivo e um atendimento integral. **OBJETIVO:** Este estudo objetiva analisar a conduta do Enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família na assistência às gestantes vítimas de violência doméstica. **METODOLOGIA:** Baseia-se em um estudo do tipo exploratório, descritivo e com abordagem qualitativa. A composição populacional da pesquisa foi de enfermeiros que assistem gestantes na Estratégia de Saúde da Família no município de Juazeiro do Norte – Ceará. Para a coleta de dados, utilizou-se uma entrevista semiestruturada, os dados foram interpretados a partir da análise das falas dos entrevistados. **RESULTADOS:** A partir da análise dos dados, evidenciou-se que a experiência profissional, o uso da Sistematização da Assistência de Enfermagem, o emprego de exames físicos e a qualificação profissional para o desenvolvimento de

um atendimento humanizado, acolhedor e seguro são basilares para o auxílio na identificação dessas vítimas. Isso porque, é evidente que existe resistência das vítimas em relatar suas situações de violência, em adição à deficiência de capacitação profissional, o que pode contribuir para a manutenção dessa situação. **CONCLUSÃO:** Portanto, essa pesquisa apresenta o intuito de conscientização dos profissionais de saúde e da sociedade sobre esses casos para, em face disso, possibilitar um novo futuro para gestantes nessa situação, a partir da libertação do ciclo de violência doméstica.

Palavras-chave: Violência Doméstica. Gestantes. Saúde Pública. Enfermagem.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Domestic violence intersects any act that harms the well-being of the victim, whether in the public or private context, attributing physical, sexual and/or psychological damage to the victim, which, mostly, victimizes the female social body, especially for expressing cultural and historical roots of Brazil. Thus, these cases become even more worrying when the victim is in the gestational period, since, due to the “physiobiological” changes, the woman becomes more vulnerable, in addition to the fact that the consequences of these aggressions affect the binomial mother-infant. son, and may even lead to the death of both. In this perspective, the nurse, working in the Family Health Strategy, which allows greater individual integration with patients, must be involved in welcoming these victims, especially in this period, thus promoting a receptive environment and comprehensive care. **OBJECTIVE:** This study aims to analyze the behavior of nurses in the Family Health Strategy in assisting pregnant women who are victims of domestic violence. **METHODOLOGY:** It is based on an exploratory, descriptive study with a qualitative approach. The population composition of the research was of nurses who assist pregnant women in the Family Health Strategy in the city of Juazeiro do Norte - Ceará. For data collection, a semi-structured interview was used, the data were interpreted from the analysis of the interviewees' statements. **RESULTS:** From the data analysis, it was evidenced that the professional experience, the use of the Systematization of Nursing Assistance, the use of physical examinations and the professional qualification for the development of a humanized, welcoming and safe service are fundamental for the assistance in identifying these victims. This is because, it is clear that there is resistance from victims to report their situations of violence, in addition to the lack of professional training, which can contribute to the maintenance of this situation. **CONCLUSION:** Therefore, this research aims to raise the awareness of health professionals and society about these cases in order to enable a new future for pregnant women in this situation, starting with the liberation of the cycle of domestic violence.

Keywords: Domestic Violence. Pregnant Women. Public Health. Nursing.

INTRODUÇÃO

A violência doméstica compreende qualquer ato que prejudique o bem-estar da vítima, seja no contexto público ou privado, ocasionando danos físico, sexual ou psicológico à vítima. Nessa perspectiva, esse tipo de violência é um fenômeno social complexo e que, progressivamente, intensifica-se no Brasil, em que, majoritariamente, tem a mulher como principal vítima. Conforme dados do IBGE (2019), em um

quantitativo de 29,1 milhões de indivíduos que sofreram algum nível de violência, calcula-se que 19,4% vitimados foram mulheres.

Outrossim, a violência doméstica deve ser compreendida enquanto um problema de saúde pública, uma vez que abrange consequências multidimensionais para as vítimas e, por vezes, expressa as raízes culturais e históricas de um povo. Nessa perspectiva, não aleatoriamente, a maior parte dos casos desse tipo de violência tem o parceiro íntimo como agressor. Ainda nessa reflexão, segundo o IBGE (2019), o domicílio é a ambiência que apresenta maior incidência para esse tipo de agressão, o qual, a partir de companheiros, ex-companheiros ou parentes, vitimizam, principalmente, mulheres, seja agressão física (52,4%), seja agressão psicológica (53,3%). (REIS, *et al.* 2021)

Sob essa óptica, esses casos de violência tornam-se mais preocupantes quando abarca gestantes, porquanto, nesse período, a mulher está mais sensível, especialmente devido a alterações físicas e hormonais, e, em face disso, mais vulnerável. As consequências dessa situação podem impactar negativamente o binômio mãe-filho, podendo ocasionar, por exemplo, traumas no feto, hemorragia, descolamento prévio de placenta, parto prematuro e, até, aborto. Conforme pesquisa de Leite, *et al.* (2019), cerca de 35% das participantes sofreram ou sofrem em algum nível de violência doméstica durante a gestação; 16%, aproximadamente, das gestantes expuseram ser vítimas de agressões psicológicas; 6% sofreram violência física e 1,3% violência sexual durante a gravidez. (CAMPOS, *et al.* 2019).

Nesse contexto, o enfermeiro, por atuar na Estratégia de Saúde da Família - ESF, a qual possibilita maior integração comunitária e contato individual com os pacientes, deve estar implicado a promover uma ambiência acolhedora, segura e humana para, por exemplo, ser capaz de perceber e receber esses casos de violência. Dessa forma, na consulta de pré-natal, a exemplo, a gestante estará em constante contato com o enfermeiro, sendo possível, assim, identificar e acolher gestantes que estejam sofrendo esse tipo de agressão. (BONFIM, *et al.* 2010).

Infere-se, portanto, que o profissional da enfermagem, enquanto um agente do cuidado, pode contribuir para que, cada vez mais, casos de violência doméstica que vitimizam gestantes possam ser identificados e, sobretudo, assistidas nesse momento de extrema fragilidade, evitando, em face disso, mais consequências negativa para o binômio mãe-filho, no sentido coletivo e individual. Nesse sentido, essa pesquisa

objetiva, por fim, analisar a conduta do enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família na assistência às gestantes vítimas de violência doméstica.

METODOLOGIA

O estudo foi do tipo exploratório, descritivo e com abordagem qualitativa, sendo realizado na cidade de Juazeiro do Norte – CE, que contém 82 Estratégia de Saúde da Família - ESF, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Ceará.

A pesquisa foi realizada entre os meses de fevereiro a junho de 2022, em que a coleta de dados ocorreu, especificadamente no mês de março desse ano.

A população da presente pesquisa é composta por 10 enfermeiros que prestam assistência a gestantes na ESF, a coleta de dados foi realizada através de uma entrevista semiestruturada, e os dados foram interpretados por meio de suas categorizações com base na análise das falas dos participantes.

O estudo foi iniciado após a anuência da Secretária Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte. No Brasil, os aspectos éticos estão regulados pelas diretrizes e normas de pesquisa em seres humanos, através da resolução Nº 466 de 12 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, e a pesquisa respeitou rigorosamente todos esses aspectos.

Os benefícios dessa pesquisa se referem tanto para os profissionais de saúde quanto para os acadêmicos de enfermagem, os quais terão os seus conhecimentos enriquecidos acerca da importância de se ter um olhar crítico para melhor e mais rapidamente identificar os casos de violência doméstica para, assim, prestar uma assistência de qualidade as vítimas dessa violência. Ademais, toda população, sobretudo as mulheres, são agraciadas com o estudo, pois podem ter suas humanidades respeitadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Amarijo, *et al.* (2020), o enfermeiro é o profissional que constitui a linha de frente da Estratégia de Saúde da Família, é ele a porta de entrada a qual presta serviço e acolhe a mulher vítima de violência doméstica. Diante disso, torna-se imprescindível que esse profissional seja capacitado para atendê-la, pois a violência é um problema de saúde pública que abrange constantes reflexões e ações que devem ser desenvolvidas com o intuito de promover a autonomia da mulher, devendo

ser estudadas e colocadas em práticas medidas de combate e erradicação dessa violência.

A capacitação dos profissionais de enfermagem para atuarem no combate contra a violência doméstica mostra-se relevante também na detecção precoce da violência psicológica, que em muitos casos é a pioneira no ciclo de violência, pois vem silenciosa, antecedendo um episódio de violência física. Através da busca por melhorar-se, o enfermeiro dispõe de uma ausculta e abordagem bem implicada, usando métodos para descobrir se a mulher está sofrendo algum tipo de violência, acolhendo-a e tornando o ambiente mais seguro (SALIMENA, *et al.* 2014).

Após a análise dos dados, sobre o perfil sociodemográfico e profissional dos participantes desse estudo, verificou-se que os componentes do grupo se caracterizaram por terem idade entre 18 e 48 anos, onde 80% dos entrevistados eram do sexo feminino. Relacionado ao tempo de trabalho dos profissionais enfermeiros a variação situa-se entre seis meses e 25 anos.

Na entrevista foi abordado sobre o atendimento de violência doméstica, onde 70% dos participantes responderam que tinham acompanhado casos. Em relação a especialização dos profissionais para acolher a gestante vítima de violência doméstica, a maioria dos profissionais (80%) enfatizam não possuírem nenhuma capacitação, enquanto 20% dos enfermeiros tinham cursos de capacitação, o que denota um preparo maior frente a esses casos. Diante disso, nota-se uma escassez no preparo da maioria dos profissionais no atendimento as gestantes agredidas.

Ao observar os dados da entrevista, é nítido perceber que os profissionais com maior tempo de trabalho são os que mais relataram terem prestado assistência a gestantes que sofreram algum tipo de violência doméstica. Partindo desse pressuposto, pode-se admitir que o tempo de trabalho traz uma maior experiência, o qual auxilia na investigação e conduta voltadas para a vítima.

A capacitação dos profissionais de enfermagem para atuarem no combate contra a violência doméstica mostra-se relevante, também na detecção precoce da violência psicológica que em muitos casos é a pioneira no ciclo de violência, pois apresenta-se silenciosa e na maioria das vezes antecedendo um episódio de violência física. Através da capacitação o enfermeiro dispõe de uma abordagem qualificada, identificando a violência com maior facilidade e a amparando para que a mesma se sinta mais segura (SALIMENA *et al.*, 2014).

Identificação da violência doméstica durante as consultas

Na entrevista com os enfermeiros, ao serem questionados se eles conseguiam identificar, com facilidade, a violência doméstica durante as consultas de pré-natal e como realizavam essa identificação, obteve-se as seguintes respostas:

“Sim. Primeiramente vêm os aspectos físicos, observar se tem sinais de agressões no exame físico completo, céfalo-caudal, para identificar algum hematoma, algum sinal de violência física. O segundo aspecto seriam os psicológicos da mulher que durante a consulta ela pode relatar, ou então, observar se ela tem algum sinal de depressão...” (E1)

“Sim. Ao longo do diálogo dela, da maneira dela conversar, de relatar sobre ela e o parceiro. Você percebe a paciente fugindo para não falar sobre o parceiro, principalmente quando a gente está em consulta com gestante...” (E2)

“Não seria com facilidade. É uma coisa que a gente teria que observar continuamente durante os atendimentos, a gente sempre observa aquilo que existe por trás das palavras, né?... Posso, durante o exame físico, observar se existe presença de alguma lesão, e no caso da violência psicológica, a gente poderia identificar através de uma abordagem mais aprofundada com a gestante, por isso que no pré-natal a gente tenta abordar as questões psicossociais...” (E5)

“Não. É complicado porque a gente tem que avaliar a situação como um todo... Através do diálogo, as vezes elas chegam muito abatida na consulta, com a enfermagem elas sempre tem maior abertura para conversar, sabe? Então as vezes, você a nota diferente e triste, aí você vai conversando com ela.” (E9)

Diante dos trechos citados da entrevista, pode-se perceber que muitos enfermeiros encontram dificuldades em identificar quando uma mulher e/ou gestante sofre violência doméstica, isso reforça mais uma vez a importância da capacitação do profissional de saúde para atender a essa demanda. Alguns pontos durante as falas dos entrevistados são de suma importância para ajudar na identificação das possíveis vítimas, entre esses pontos destacam-se a anamnese, que é realizada através do diálogo e de uma escuta qualificada com a paciente, e o exame físico que é bastante relevante para investigar se a mulher está sofrendo violência física.

Segundo Oliveira *et al.* (2015), a violência doméstica é um problema global de saúde pública, que traz inúmeras complicações para a mulher. Esses fatores se agravam principalmente quando ela se encontra gestante. Diante dessas implicações que danificam a saúde física e psicológica da vítima, torna-se importante a identificação de fatores que podem diminuir ou agravar os riscos de persistência do ciclo da violência. O enfermeiro é o profissional que está diretamente ligado a essa

mulher, pois através do acolhimento nas consultas ele pode conseguir identificar algum sinal de agressão e intervir aconselhando e prestando assistência.

Em decorrência dos agravos causados pelos episódios de violência as vítimas são induzidas a procurarem os serviços de saúde. Diante disso, o profissional da saúde torna-se uma figura importante no rastreamento desses casos, pois é ele quem está na linha de frente o qual recebe essa mulher, acolhendo-a e prestando todos os cuidados necessários para se ter um atendimento qualificado. É importante que o enfermeiro realize um atendimento integral e humanizado, observando os sinais e sintomas apresentados, elencando as possíveis descobertas para identificar o caso de violência (LIMA *et al.*, 2020).

Desafios encontrados na assistência a gestante vítima de violência doméstica

Quando indagados sobre os desafios encontrados durante a assistência à gestante vítima de violência doméstica, foram obtidos os seguintes resultados, distribuídos nas falas a seguir:

“acredito que a dificuldade está na falta de fluxograma de como deveria abordar essa mulher, de como prosseguir com o caso.” (E1)

“o que dificulta é o medo que elas sentem de relatarem, de se abrirem, elas se abrem pouco.” (E2)

“a paciente não tinha autonomia de chegar e de falar, porque o parceiro estava sempre lá e não davam essa abertura... outra coisa que dificulta é o medo que essas mulheres têm de denunciar, e nosso também, pois temos que saber em que território estamos pisando, de não saber como vamos ficar após a denúncia.” (E3)

“os desafios são inúmeros porque você não tem uma rede de apoio estruturada para que você possa garantir a segurança e assistência dessa mulher...” (E4)

“O desafio é realmente a gestante se abrir, pois não é algo fácil, de se dizer, né? As vezes envolve filhos, envolve um vínculo que torna a mulher dependente financeiramente do parceiro, né?...” (E5)

“... A dificuldade é a falta de integralidade da rede, pois você não sabe quais são os serviços disponíveis para atender aquela população e nem como esses serviços funcionam, e a gente nunca tem um retorno desses serviços. Encaminho a paciente, mas não tenho uma informação de lá para saber o que sucedeu e isso gera um impasse, pois fica descontinuado o cuidado...” (E7)

Ao serem analisadas as falas dos enfermeiros, pode-se notar que um grande desafio para identificação de violência contra as gestantes está relacionado ao medo que essas mulheres sentem de relatarem que sofrem violência. O medo advém de vários fatores, entre eles, o fato delas serem ameaçadas e se sentirem dependentes de seus companheiros seja por causa dos filhos ou até mesmo financeiramente. Esse medo irradia até aos profissionais de saúde, por não se acharem seguros para darem continuidade ao caso. Em muitas situações, a denúncia não ocorre, pelo fato de que tanto a vítima quanto o enfermeiro temem ao que pode acontecer com eles após essa denúncia.

Outra dificuldade encontrada por esses enfermeiros está relacionada a falta de fluxograma, já que eles não foram capacitados e nem orientados a como proceder com o caso. Isso torna, mais uma vez, relevante a importância da qualificação do profissional de saúde para a abordagem sobre a violência doméstica, pois ao se sentirem inseguros e não terem uma base de como lidar com a vítima, a consulta deixa um pouco a desejar, tornando-se incompleta. Outro gritante desafio é a falta de integralidade da rede, que em muitas ESFs encontra-se escassa. Precisa-se de uma rede de apoio para acolher essa vítima, com isso, é de suma importância que os profissionais estejam interligados em prol desses casos e que haja uma comunicação entre a equipe. É essencial, ao encaminhar a mulher para outros setores, que haja um retorno desses serviços e de como o caso sucedeu para que o enfermeiro possa dar continuidade ao cuidado.

Embora alguns enfermeiros tenham relatado sobre a falta de uma rede de apoio, existem dois espaços - a título de exemplo - no município de Juazeiro do Norte-Ceará, voltados para atender as mulheres e/ou gestantes que sofrem violência doméstica. O Hospital Maternidade São Lucas, localizado no bairro São Miguel, dispõe de serviços de acolhimento e tratamento para mulheres que sofreram violência sexual. Outro serviço inaugurado no dia 08 de março de 2022 foi a Casa da Mulher Cearense, localizada no bairro São José, que conta com uma série de serviços de apoio, acolhimento e proteção à mulher em situação de violência. As vítimas recebem acolhimento de uma equipe multidisciplinar, que inclui assistentes sociais e psicólogas, no atendimento integrado aos órgãos da justiça. O equipamento tem atuação na promoção da autonomia econômica, além do mais a equipe é formada por mulheres treinadas para prestarem uma assistência humanizada.

Conforme Nascimento *et al.* (2019), a assistência voltada para a gestante vítima de violência doméstica é uma questão complexa, porém que se limita devido aos desafios encontrados. Um desses fatores desafiantes é a falta de entendimento quanto a abordagem do atendimento, pois muitos profissionais não possuem a destreza do conhecimento no combate à violência, onde a observação realizada se restringe apenas a constatação de agressões físicas, não conseguindo se aprofundar para identificar se está havendo outros tipos de violência. Além disso, a investigação torna-se fragmentada pelo próprio silêncio da vítima, pois ela teme as consequências que possa sofrer após realizar a denúncia. Muitas vezes, por sentir-se sozinha e/ou sofrer ameaças, a vítima tenta ocultar informações e quando percebe que o enfermeiro está suspeitando de alguma violência, ela hesita em frequentar a Unidade Básica de Saúde - UBS.

Além da dificuldade que o profissional enfrenta no manejo com a paciente, existe outro desafio encontrado por alguns enfermeiros, que é a falta de uma rede de apoio, carência na equipe multiprofissional, da falta de encaminhamento, e continuidade do cuidado, deixa-os “de mãos atadas”. Com isso, surge o medo de envolver-se nesse tipo de caso, por se sentirem sozinhos e desprotegidos, achando que podem se tornar alvos do agressor (SANTANA, 2019).

Estratégias para identificação da violência doméstica

Em determinado ponto da entrevista os participantes foram questionados quanto as estratégias utilizadas para a identificação das ocorrências de violência e se eles realizavam a notificação, perante o exposto foram relatadas as seguintes respostas:

“Inicialmente o exame físico completo e posteriormente através de conversas... e deixá-la confiante para que ela possa expressar o que está sentindo, até ela chegar ao ponto que se sinta à vontade em relatar que está sofrendo violência... Como eu não tive nenhum caso eu nunca notifiquei, mas se tiver tem que ser notificado. Existe até lei obrigando a notificação.” (E1)

“... A gente tenta estabelecer o vínculo e perguntar a ela se está tudo bem... quando a gente faz a nossa anamnese, que faz parte do processo de enfermagem, tem a parte da entrevista que é muito importante. Sobre a notificação, quando a gestante revela que sofre violência doméstica, quando ela está disposta a se submeter a denúncia eu notifico...” (E4)

“... Seria as próprias ferramentas que a gente possui no atendimento, que seria a anamnese, o exame físico, o acolhimento, e a esculta

qualificada... Como eu não identifiquei nenhum caso ainda, eu não notifiquei, mas a gente já sabe que precisa fazer a notificação dos casos de violência.” (E5)

“... É mais na consulta que a gente identifica, que é através do exame físico que a gente identifica a gestante machucada. Também através da conversa e da observação... Não, eu não notifico.” (E9)

“... Se for uma violência física eu consigo identificar pelo exame físico, observando o corpo, as marcas que são deixadas no corpo da mulher, mas se for os outros tipos de violência, tipo verbal, moral, psicológica, patrimonial, essas identifico através da entrevista... Não notifico, pois aqui onde trabalho não tem ficha de notificação, eu já solicitei, mas nunca recebi.” (E7)

Após a análise dos resultados, constata-se que as estratégias utilizadas para a identificação da violência se concretizam através de uma anamnese bem desenvolvida, de uma escuta qualificada, de uma conversa com a paciente, deixando-a confiante e acolhida para que ela se sinta segura ao relatar seus anseios e ao fim conseguir confirmar os episódios de violências sofridos. Outra ferramenta utilizada pelos enfermeiros para a investigação da violência é o exame físico, através dele pode-se analisar a paciente, observando os sinais e sintomas clínicos que ela possa apresentar.

No caso de uma violência física, podem ser encontrados hematomas, manchas, edemas, entre outros sinais, até mesmo de agressões sexuais que são identificados por meio do exame físico. Outro argumento relevante mencionado nas falas é a notificação dos casos de violência doméstica, embora alguns enfermeiros relatem que não realizam essa notificação, é importante salientar que a notificação deve ser realizada pelo profissional de saúde, pois a lei 10.778/03, conhecida como a lei de notificação compulsória de violência doméstica, estabelece que deve ser realizada a comunicação no território nacional do caso de abuso vivenciado contra a mulher que for atendida em serviços de saúde pública ou privada.

A abordagem das mulheres que são vítimas de violência doméstica deve estar inserida no tratamento que envolve a ética profissional e respeito a essa vítima. O acolhimento é uma estratégia primordial, pois ele consiste em um projeto terapêutico, o qual cria um vínculo entre o enfermeiro e a paciente. Nesse momento em que a mulher se sente frágil é essencial que o profissional promova uma consulta holística e humanizada, escutando os anseios da vítima, aconselhando e sanando todas as dúvidas possíveis. Após esse momento acolhedor o enfermeiro deve realizar uma

anamnese qualificada, de forma respeitosa, adentrando no assunto sem julgamentos, transmitindo segurança e confiança e, através disso, a mulher irá aos poucos relatando o que está sofrendo em seu lar, facilitando o cuidado continuado (GOMES; OLIVEIRA, 2020).

A consulta de enfermagem representa uma oportunidade ideal para o rastreamento e identificação dos casos de violência doméstica, principalmente quando a mulher está gestante, pois no pré-natal ela retorna com mais frequência a UBS, criando assim um vínculo com o profissional. As estratégias de identificação das agressões são realizadas através da assistência de enfermagem, que podem ser desenvolvidas pelo acolhimento qualificado, o qual deixará a mulher confiante para “confidencializar” sua vivência para o enfermeiro. É fundamental que o enfermeiro da Estratégia Saúde da Família, juntamente com sua equipe, esteja inserido na comunidade, pois conhecendo sua área de trabalho torna-se fácil a busca por casos de violência (MARQUES *et al.*, 2017).

A conduta do enfermeiro frente aos casos de violência doméstica

Na entrevista foram inquiridos aos participantes sobre a conduta deles quando há identificação de violência contra a gestante, em seguida foram obtidas essas respostas:

“Primeiramente eu acionaria as autoridades responsáveis, né? Que são as autoridades policiais, e posteriormente eu buscaria tentar procurar realizar um trabalho multiprofissional. Acionar a equipe do núcleo de apoio a saúde da família, os assistentes sociais, buscar contato com os Agentes comunitários de saúde que conhecem mais a área, enfim acionar outros profissionais.” (E1)

“... eu faço a evolução, converso com a assistente social, tento ir juntamente com a assistente a casa da paciente e de lá quem decide o restante é a assistente social, geralmente ela encaminha para o Centro de Referência e Assistência Social, faz a denúncia e encaminha para lá.” (E2)

“Conversar com essa mulher, perguntar a ela se ela iria querer ir atrás dos direitos dela, que elas têm de proteção, a gente podia estar acionando aí o serviço social, encaminhar para a assistente social e para o psicólogo para ver mesmo uma rede de apoio para essa mulher.” (E10)

“Se for gestante menor de idade eu encaminho para a assistente social e para o conselho tutelar, se for uma mulher maior de idade eu encaminho para o Centro de referência em assistência social, se for uma ameaça de violência, né? Mas se já for um direito já violado, eu

encaminhamento para o centro de referência especializado de assistência social. E orientação e acolhimento sempre para essa mulher.” (E7)

“A primeira conduta é a conversa, a gente precisa ter muito cuidado em como abordar, por isso que é importante você ter uma habilidade de comunicação... A gente também recomenda uma conversa com a assistente social, explica para ela que aquilo é um tipo de violência, que é importante ela fazer a denúncia e que existem serviços de apoio a mulher em situação de violência.” (E5)

Através da análise dos resultados, nota-se que a conduta do enfermeiro é de suma relevância, pois é através dela que irá promover uma solução para a situação da vítima. Alguns entrevistados relataram que o acolhimento e a conversa com a mulher são essenciais para que ela possa confessar que sofre violência, tornando assim o enfermeiro respaldado para realizar a notificação e a denúncia. Outra conduta relatada por eles é o encaminhamento para outros profissionais, para que possa ter uma continuidade da consulta. Mais uma vez reforça-se a ideia de que a equipe deve estar interligada para fornecer uma rede de apoio estrutura para a mulher e/ou gestante vítima de violência doméstica.

A conduta do enfermeiro deve estar voltada ao acolhimento humanizado, como também dispor de uma escuta qualificada, para que a vítima se sinta emocionalmente acolhida e segura. As ações de enfrentamento a violência, além da denúncia e notificação, devem ser pautadas em ações que auxiliem essas mulheres a lidarem com o cotidiano pós-denúncia. É de suma importância que haja um fortalecimento da rede multiprofissional em prol do atendimento a essa paciente, o encaminhamento aos órgãos sociais e de segurança é indispensável para que haja uma estabilidade emocional e proteção para essas vítimas (FARIAS, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência doméstica é um fenômeno extremamente preocupante e perigoso, sobretudo quando a vítima é uma gestante, haja vista que as condições físicas, psicológicas, hormonais e sociais contribuem para que essa mulher e, nesse caso, o binômio mãe-filho estejam amplamente vulneráveis. Além disso, essa situação torna-se ainda mais perigosa quando, seja por medo de represália por denunciar seu agressor, seja por dependência, seja por desconhecimento da superestrutura de acolhimento à vítima de violência doméstica, não há a identificação e, em face disso, a denúncia desses casos, o que permite a manutenção e, não raro, a materialização de consequências perigosas e, até letais para as vítimas envolvidas.

Portanto, nessa situação, o enfermeiro apresenta atuação de destaque para a identificação desses casos, porquanto, a partir de atendimentos do pré-natal, inicialmente mensal e progredindo para quinzenal, semanal e horas antes do parto, pode reconhecer e acolher potenciais gestantes em situação de violência doméstica. Nesse contexto, evidenciou-se que experiência profissional em ESF, utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE, utilização de exames físicos, qualificação profissional para o desenvolvido de um atendimento humanizado, acolhedor e seguro para essas vítimas contribuem para não somente identificação desses casos, mas, sobretudo, para a geração de uma possibilidade dessa gestante se libertar desse ciclo de violência e, em face disso, vivenciar o período gravídico de forma segura.

Destarte, essa pesquisa objetivou a ampliação do conhecimento sobre a temática violência doméstica no campo da gestação e, sobretudo, a conscientização dos profissionais de saúde e da sociedade sobre a primordialidade de uma atenção de saúde, a partir da ESF, que compreenda, acolha, cuide e instrua essas gestantes nessa situação de violação de direitos, para, por fim, direcioná-la para um novo futuro, o qual ela possa desfrutar de sua maternidade de forma protegida.

REFERÊNCIAS

AMARIJO, C. L. *et al.* Violência doméstica contra a mulher na perspectiva dos quatro pilares da educação. **Journal of nursing and health**, v.10, n.1, 2020.

BONFIM, E. G. *et al.* Os registros profissionais do atendimento pré-natal e a inviabilidade da violência doméstica contra a mulher. **Escola Anna Nery revista de enfermagem**, Rio de Janeiro, v.14, n.1, p.97-104, 2010.

BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, **DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE VIOLÊNCIA**, Brasília, 2019.

BRASIL. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, **ATLAS DA VIOLÊNCIA**, Brasília, 2021.

BRASIL. Lei 10.778, de 24 de novembro de 2003. Dispõe sobre a lei de Notificação Compulsória de Violência Doméstica.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, **VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR: ORIENTAÇÕES PARA A PRÁTICA EM SERVIÇO**, Brasília, 2002.

CAMPOS, L. M. *et al.* A violência conjugal expressa durante a gestação e puerpério: O discurso de mulheres. **REV MIN ENFERM**, Salvador, v.23, n.1, p.1-6, 2019.

FARIAS, H. P. S. **Saúde. Meio ambiente e tecnologia no cuidado interdisciplinar**, 2. Ed. Rio de Janeiro: Editora Epitaya, 2021.

GOMES, B. P. G.; OLIVEIRA, L. B. S. **Pesquisa em saúde e enfermagem: Inovação à ciência**. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Epitaya, 2020.

LEITE, F. M. C. *et al.* Implicações para o feto e recém-nascido da violência durante a gestação: Revisão sistemática. **Revista online de pesquisa cuidado é fundamental**, Rio de Janeiro, v.11, n.1, p.533-439, 2019.

LIMA, J. C. V. *et al.* Rastreamento e encaminhamento de casos de violência contra a mulher por enfermeiras na estratégia saúde da família. **Cogitare enfermagem**. v.25, n.1, 2020.

MARQUES, S. S.; RIQUELMO, D. L.; SANTOS, M. C.; VIEIRA, L. B. Estratégias para identificação e enfrentamento de situação de violência por parceiro íntimo em mulheres gestantes. **Revista Gaúcha de enfermagem**, Porto Alegre, v.38, n.3, p.1-8, 2017.

NASCIMENTO, V. F. *et al.* Desafios no atendimento aos casos de violência doméstica contra a mulher em um município mato-grossense. **Arquivos de ciência da saúde da UNIPAR**, Umuarama, v.23, n.1, p.15-22, 2019.

OLIVEIRA, L. C. Q.; MACHADO, M. O. F.; STEFANELLO, J.; SPONHOLZ, F. A. G. Violência por parceiro íntimo na gestação: Identificação de mulheres vítimas de seus parceiros. **Revista gaúcha de enfermagem**, v.36, n.1, p.233-238, 2015.

REIS, L. N. *et al.* Violência doméstica e a relação com a inteligência executiva. **Ciência & cognição**, Sertãozinho, v.26, n.1, p.94-106, 2021.

SALIMENA, A. M. O. *et al.* O vivido da equipe de enfermagem frente à violência contra a gestante: dificuldades e possibilidades assistenciais. **Enfermagem Brasil**, Juiz de fora, v.13, n.1, 2014.

SANTANA, A. C. C. S. Desafios da atenção à violência doméstica pela equipe da estratégia de saúde da família. **Ciências biológicas e de saúde Unit**, Aracaju, v.5, n.3, p.215-220, 2019.